
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.24

DOI 10.5281/zenodo.18830885

Научная статья

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

THE CONCEPT AND FEATURES OF THE DEFORMATION OF STATE SOVEREIGNTY IN MODERN CONDITIONS

АЛЯМКИН ГЛЕБ РОМАНОВИЧ,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

ALYAMKIN GLEB ROMANOVICH,
Moscow University named after S. Yu. Witte.

В статье исследуется проблема деформации государственного суверенитета как одного из ключевых конституционно-правовых рисков современности. Рассмотрены теоретические подходы к сущности деформации государственного суверенитета. Исследованы виды государственного суверенитета и их особенности. Раскрыты представления о сущности деформации государственного суверенитета и предложены способы их преодоления в современных геополитических условиях. Делается вывод о том, что в современных условиях риски утраты государственного суверенитета многократно возрастают под влиянием транснациональных корпораций, международных институтов и деструктивных внешних воздействий. Обосновывается необходимость сохранения цивилизационного суверенитета России как самобытной и самодостаточной цивилизации, основанной на традиционных ценностях.

This article examines the problem of the deformation of state sovereignty as one of the key constitutional and legal risks of our time. Theoretical approaches to the essence of the deformation of state sovereignty are examined. The types of state sovereignty and their characteristics are explored. Concepts regarding the nature of the deformation of state sovereignty are revealed and methods for overcoming them in modern geopolitical conditions are proposed. It is concluded that in modern conditions, the risks of losing state sovereignty are greatly increased by the influence of transnational corporations, international institutions, and destructive external influences. The need to preserve Russia's civilizational sovereignty as a distinctive and self-sufficient civilization based on traditional values is substantiated.

Ключевые слова: деформация, государственный суверенитет, многополярный мир, референдум, санкции, цивилизационный суверенитет.

Key words: deformation, state sovereignty, multipolar world, referendum, sanctions, civilizational sovereignty.

Актуальность исследования вопросов деформации государственного суверенитета обусловлена тем, что среди конституционно-правовых рисков особое место занимают риски утраты и деформации государственного суверенитета, являющегося одним из основ конституционного строя, который, как указал Конституционный Суд РФ, «предполагает, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации [1], верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус» [2].

В России актуальны вопросы внутреннего суверенитета. Существуют объективные причины и проблемы, которые препятствуют нормальному развитию и функционированию государства. Злободневными продолжают оставаться проблемы коррумпированности чиновников, административные барьеры, мешающие нормальному общественному развитию и тормозящие экономический рост, противоречия в нормативном правовом регулировании компетенции органов государственной власти и выборных должностных лиц органов государства. Сложным в теории права является вопрос взаимодействия органов государственной власти разных уровней, в частности, федерального и регионального, регионального и местного. В свете вышесказанного проблема государственного суверенитета и его деформации остается крайне актуальной и перспективной для дальнейших научных исследований.

Для успешной реализации государством своих функций и осуществления государственной власти на всей территории государство должно быть суверенным, т. е. быть независимым во внешних делах (в системе международных отношений) и обладать полнотой государственной власти во внутренних делах. Ограничение или утрата такой независимости ведут к деформации государственного суверенитета.

Понятие государственного суверенитета Н.С. Смаженков связывает с правовым равенством независимых государств как акторов международно-правовых отношений. Кроме государственного суверенитета выделяют национальный, народный, личностный суверенитеты [5, с. 201].

Представляется, что существует тесная связь между государственным, национальным и народным суверенитетом. Если государственный суверенитет выражает волю государства самостоятельно определять направления своей внешней и внутренней политики, без внешнего давления и принуждения со стороны других государств или международных организаций принимать нормативные правовые акты и контролировать их исполнение, то национальный суверенитет означает суверенное право нации определять свое будущее и собственный путь развития в рамках государственного механизма или вне его. Народный суверенитет обусловлен правом населения соответствующей территории самостоятельно решать вопросы общественного характера, определять будущее развитие государства и его отдельных территорий.

Формой выражения народного суверенитета является референдум. Так, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на референдуме выразили и поддержали свое стремление быть вместе с народами России. Такое проявление воли большинства представителей граждан определенной территории выражает идею народного суверенитета. Суверенитет личности означает право отдельного индивида как субъекта правоотношений независимо от чьего-либо вмешательства решать вопросы собственного самоопределения и развития. При этом личностный суверенитет часто может быть противопоставлен государственному суверенитету, поскольку государство выражает лишь волю большей части населения, но не всех граждан.

Суверенитет по сферам деятельности может подразделяться на следующие виды:

1) Политический. В понимание политического суверенитета вкладывается право и воля независимого государства самостоятельно без внешнего давления со стороны междуна-

родного сообщества и других государств, определять направления своего внутреннего развития, формировать собственную политическую систему. По сути, здесь идет речь о независимом политическом статусе государства как участника международных отношений. С данных позиций ошибочно подразделять государства на государства с правильным или неправильным политическим режимом только лишь по той причине, что данный политический режим негоден правящей элите других стран или их объединений. Политический суверенитет также предполагает суверенное право государства вступать в международные альянсы с другими государствами, заключать военные или политические союзы, заключать пакты и международные договоры, вести переговоры и т.д.

2) Экономический. Данный вид суверенитета предполагает право государства самостоятельно решать вопросы собственного социально-экономического развития, самостоятельно устанавливать налоги и контролировать процесс их сбора, устанавливать экономические ограничительные меры, вводить санкции и запреты и т.д. Выражением экономического суверенитета государства является государственный бюджет, средства которого государство расходует на строго определенные законом о государственном бюджете цели.

3) Социальный. Данный вид суверенитета означает право государства решать вопросы социального развития, закреплять меры социальной поддержки и защиты населения, поддерживать приемлемый уровень жизни населения.

4) Духовно-идеологический. Данный вид суверенитета означает право государства самостоятельно решать вопросы духовного развития, определять место религии в обществе и государстве, вводить или поддерживать определенную идеологию или придерживаться принципа идеологического равенства и плюрализма. В России не провозглашается единой государственной идеологии и гарантируется право на высказывание гражданами различных мнений, в том числе по политическим вопросам.

Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения в России цивилизационного суверенитета, т.е. права России оставаться самобытной и самодостаточной цивилизацией, основанной на поддержании и сохранении традиционных ценностей.

В научных кругах достаточно остро стоит вопрос о расширении статуса России до империи (государства-мира). Ученые, философы и политологи считают это возможным, исторически оправданным и практически осуществимым. Проблема укрепления цивилизационного суверенитета России может быть решена только через построение многополярного мира в условиях глобализации. Идея многополярного мира основана на теории множественности культур и свойственных им асимметрии и многообразии.

Как справедливо указывает П. М. Титов, «трансформация однополярного мира в многополярный может привести к тому, что суверенитет должен учитывать и территориальную целостность, и свободу расположения знаний как основного ресурса, и другие не менее важные аспекты» [6, с. 678].

Суверенитет достаточно изучен в теории государства и права, а также в теории международных отношений, что подтверждается самыми различными теориями суверенитета. Принято выделять следующие теории суверенитета:

- 1) эмпирические теории (включают конституционную теорию и теорию политической власти, которые принимают суверенитет как нечто данное);
- 2) нормативные теории (ставят задачу поиска государственного органа — проводника суверенитета);
- 3) смешанные теории (призваны примирить недостатки эмпирических и нормативных теорий, найти между ними взаимоприемлемый баланс).

В рамках рассматриваемых теорий отдельное внимание уделяется различным формам ослабления и ограничения государственного суверенитета.

В. В. Красинский в своей монографии [4] разграничивает понятия «ограничение государственного суверенитета», «ослабление государственного суверенитета» и «подрыв государственного суверенитета» как формы его деформации. Автор анализирует деструктивную деятельность антигосударственных сил по ослаблению и подрыву суверенитета, а также предлагает механизмы защиты.

Под ограничением государственного суверенитета В. В. Красинский понимает уменьшение полновластия государства, вызванное как внутренними, так и внешними причинами [4, с. 94]. Ослабление государственного суверенитета предполагает ослабление компетентных структур, которые не в состоянии осуществлять власть в полном объеме на всей территории государства в отношении всех субъектов права. Последствием такого ослабления является подрыв авторитета государственных институтов власти среди населения. Смена власти в такой ситуации, в том числе незаконным путем, является способом восстановления государственного суверенитета. Под подрывом государственного суверенитета В. В. Красинский понимает «утрату способности государства реализовывать свои функции в наиболее важных сферах общественной жизни, осуществлять самостоятельное управление делами общества и государства» [4, с. 94].

Тем самым, на основании исследования В. В. Красинского под деформацией государственного суверенитета следует понимать различные формы его ограничения, подрыва и ослабления, вплоть до возникновения внутри государства ситуации полной его утраты.

На примере функционирования государственной власти современной Украины можно наблюдать пример всех указанных выше составляющих элементов деформации украинского суверенитета. Признаками такой деформации выступают:

- 1) внешнее управление Украиной со стороны западных кураторов;
- 2) подмена национальных идей государственными и антинародными;
- 3) неспособность украинского государства обеспечивать собственное социально-экономическое, политическое и военное развитие;
- 4) финансовая зависимость от помощи западных стран;
- 5) нелегитимность институтов государственной власти, в частности, института президентства.

Условием деформации государственного суверенитета является слабость государственного режима и его неспособность адекватно и в полной мере отреагировать на внутренние и внешние угрозы. В настоящее время риски ограничения и утраты государственного суверенитета большинства стран мира возрастают многократно. И это можно объяснить общим состоянием нестабильности как в целом в мире, так и в отдельных его регионах.

Государственный суверенитет может деформироваться под влиянием транснациональных корпораций (ТНК) и международных институтов в условиях глобализации. Это связано с тем, что глобализация приводит к ослаблению национальных суверенитетов, и ТНК и международные организации могут оказывать давление на правительства, вынуждая их принимать решения в интересах глобального капитала, а не собственного населения.

С. Ю. Зайцева рассматривает следующие формы влияния ТНК на деформацию государственного суверенитета: «1) участие в формировании наднациональных правил инвестирования и движения валюты; 2) попытки ограничить свободу действий государства в экономической сфере для защиты собственных бизнес-интересов [3, с. 43]».

Таким образом, влияние ТНК и международных институтов на суверенитет западных стран проявляется в разных аспектах: через вмешательство в политику, ограничение свободы действий государства и передачу полномочий на наднациональный уровень.

Формами деформации государственного суверенитета являются:

- 1) Ведение захватнических войн одного государства в отношении другого. Мировая история знает немало примеров, когда захватчик (агрессор) силой присоединял территорию

других государств, подчиняя население, уничтожая государственную власть и низвергая политические системы. В современном мире захватнические войны, направленные на целенаправленное подчинение одним государством или блоком государств другого государства — явление не столь редкое, как в прошлые столетия. Больше всего очагов политической и государственной нестабильности в странах Центральной и Восточной Африки.

2) Свержение политического режима одного государства под эгидой проведения миротворческих операций. Первые прецеденты применения данной формы деформации государственного суверенитета фиксируются в конце XX века. Инициатором и главным идеологом такой политики неизменно выступают США при попустительстве или прямом посредничестве своих союзников по НАТО.

Действия военных сил стран НАТО во время войны в Персидском заливе в 1990–1991 гг. осуществлялись под руководством ООН. По итогам Боснийской войны 1992–1995 гг. мир столкнулся с практикой реализации миротворческих операций не вооруженными силами ООН, а странами НАТО от имени ООН. Второй случай связан с бомбардировкой Югославии в 1999 г., которая осуществлялась без какого-либо делегирования полномочий от имени СБ ООН. Далее были действия НАТО в Афганистане в 2001–2014 гг., Ираке в 2003–2010 гг., преследование террористов в Сирии и Ираке, борьба с пиратством в водах Сомали, миротворческая операция в Ливии в 2011 г., совершаемые как с передачей полномочий Совета Безопасности ООН по вопросам применения военной силы региональным военно-политическим международным организациям, так и без них [7, с. 38].

3) Практика осуществления «цветных революций» в странах Северной Африки, странах бывшего постсоветского пространства, Ближнего Востока. Особенность организации «цветных революций» в странах третьего мира заключается в применении запрещенных политических технологий, направленных на искусственное разжигание в обществе общественного недовольства, организацию общественных беспорядков с целью свержения политического режима и смены власти на более удобную организаторам «цветных революций».

4) Введение односторонних санкций в отношении одной страны или группы стран. Санкции ограничивают не только экономический суверенитет государства, но и посягают на стабильность и его целостность, поскольку разрушение экономического базиса неизбежно может привести к более печальным последствиям для судьбы государства и способно разрушить его полностью или частично, а также привести к краху его политической системы. Введенные более года назад экономические и финансовые санкции затронули не только системообразующие и высокотехнологичные отрасли российской экономики, в том числе предприятия и оборонной отрасли, но и предприятия малого и среднего бизнеса. Указанные предприятия в условиях нарастания санкционного давления столкнулись с рядом существенных проблем, которые не в состоянии решать самостоятельно, в том числе падением притока оборотных и инвестиционных средств для собственного развития, снижением платежеспособного спроса вследствие инфляции и падения доходов населения, подорожанием и дефицитом материалов и комплектующих, которые преимущественно поставлялись из-за рубежа.

Россия является не единственной страной, которая испытала на себе негативные последствия от введения санкций со стороны третьих лиц. Хотя по количеству введенных в отношении России санкций наша страна занимает первое место, другие страны испытали на себе не меньшее санкционное давление. Наибольшее число санкций в различные периоды времени были введены в отношении таких стран, как КНР, Индия, Иран.

В заключение, подводя итоги рассмотрения вопроса о деформации государственного суверенитета, можно выделить следующие его цели и направления:

1) ограничение суверенной воли отдельных государств влиять на международные отношения и принятие международных решений;

- 2) создание очагов политической и социальной нестабильности в отдельных странах и регионах для облегчения доступа к ресурсам;
- 3) устранение стран — военных и экономических конкурентов;
- 4) достижение политического и военного реванша с применением механизма санкционного давления или путем проведения отдельных военных акций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 04.10.2022 г. №8-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 16.12.2025).
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 г. № 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 5.
3. Зайцева С. Ю. Деятельность ТНК в политической сфере: современные тенденции и влияние на концепты власти, легитимности и суверенитета // Международные отношения и мировая политика. 2023. № 2. С. 35–64.
4. Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монографии. М.: Норма, 2017. 790 с.
5. Смаженков Н. С. Понятие и признаки государственного суверенитета: история и современность // Теория государства и права. 2020. № 2. С. 198–211.
6. Титов П. М., Берг Д. Б., Папуловская Н. В. Суверенитет, самоорганизация и денежное обращение: кибернетический подход // Московский экономический журнал. 2022. №5. С. 677–683.
7. Юрицин А. А. К вопросу о влиянии квазивластных отношений на деформацию правовой формы международных отношений // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 2(2). С. 37–47.

Поступила в редакцию: 22.12.2025

Принята в печать: 31.03.2026

© Алямкин Г. Р., 2026.